

ORIGINALES

INFLUENCIA DE LOS ESTADOS EMOCIONALES EN EL PROCESO DE RECUPERACIÓN DE MUJERES CON CAPSULITIS ADHESIVA EN EL ÁMBITO LABORAL

¹Alberto Melián Ortiz, ²David Varillas Delgado, ³Sofía Laguarda Val, ⁴Cristina Díaz Perez, ²Nuria Senent Sansegundo, ⁵Francisco de la Gala Sánchez

¹Hospital FREMAP (Majadahonda). Doctorando en la Universidad Rey Juan Carlos, Móstoles, Madrid. ²Hospital FREMAP (Majadahonda). ³Universidad Rey Juan Carlos, Móstoles, Madrid. ⁴Doctorando en la Universidad Rey Juan Carlos, Móstoles, Madrid. ⁵Decano de la Facultad de Enfermería y Fisioterapia Salus Infirmorum. Universidad Pontificia de Salamanca, Madrid.

RESUMEN

Introducción y objetivos

En fisioterapia, se tiende a analizar la enfermedad y los procesos patológicos desde una perspectiva puramente física y mecanicista, protocolizando los tratamientos y sin tener en consideración a la propia persona, sus particularidades, su bagaje emocional o su procedencia cultural.

Objetivo: Documentar si la evolución posquirúrgica y rehabilitadora de mujeres diagnosticadas de capsulitis adhesiva de hombro puede estar influenciada por estados emocionales negativos derivados del estrés y la depresión.

Material y método

Estudio de metodología cualitativa, observacional, deductivo y descriptivo a través de la técnica de entrevista individual semiestructurada, y con un muestreo intencionado. Como complemento, se emplearon dos cuestionarios validados que aportaron información acerca del nivel de estrés y sintomatología depresiva: PSS y GHQ28. Se seleccionaron 15 pacientes diagnosticadas de capsulitis adhesiva de hombro.

Resultados

Del análisis y posterior codificación abierta de las entrevistas, emergieron cuatro grandes categorías (el accidente, la situación laboral, la situación anímica, las relaciones con el entorno).

Cuatro pacientes presentaron en el último mes estrés leve (26,7%) y 11 pacientes estrés moderado-severo (73,4%). Por último, se realizó una comparativa con tablas de contingencia para ver si existía una relación causa-efecto entre padecer capsulitis adhesiva y sufrir estrés emocional ($p = 0,323$).

Conclusiones

La relación causa-efecto entre padecer depresión y sufrir capsulitis adhesiva no es significativa.

Sin embargo, sí parece demostrarse esa relación entre tener un nivel de estrés emocional, y la posibilidad de padecer dicha capsulitis adhesiva, aunque el hecho de tener una muestra tan pequeña pueda influir en que esta relación no sea estadísticamente significativa.

Palabras clave: Fisioterapia, capsulitis adhesiva, depresión, estrés emocional.

ABSTRACT

Introduction and objectives

In Physical Therapy, we tend to analyze the disease and pathological conditions from a purely physical and mechanistic perspective, protocolising treatments, without regard to the person, their peculiarities, their emotional baggage or their cultural background.

Contacto: Alberto Melián-Ortiz. Servicio de Rehabilitación (Unidad de Fisioterapia). Hospital FREMAP. Ctra. Pozuelo, n.º 61. 28220 Majadahonda (Madrid). Tel. 616962603. E-mail: alberto_melian@fremap.es

Objective: Document whether postoperative evolution and rehabilitation care of women diagnosed with adhesive capsulitis of shoulder, can be influenced by negative emotional states arising from stress and depression.

Material and method

A qualitative, observational, descriptive and deductive research was completed. Data were collected through semi-structured individual interviews and with a purposive sampling. In addition, two validated questionnaires, PSS and GHQ28, were used. These questionnaires provided information about the level of stress and depressive symptoms. Fifteen patients diagnosed with adhesive capsulitis of the shoulder were selected.

Results

The interviews were analyzed and subsequently coded. After the analysis, four major categories emerged (the accident, employment status, the state of mind, relations with the environment).

Four patients experienced mild stress in the last month (26,7%) and eleven patients moderate-severe stress (73,4%). Finally, a comparison was performed with contingency tables to see if there was a cause-effect relationship between having adhesive capsulitis and suffering from emotional stress ($p = 0,323$).

Conclusions

The cause-effect relationship between having depression and suffering from adhesive capsulitis is not significant. However, it seems to prove that a correlation between having a level of emotional stress and the possibility of suffering from adhesive capsulitis, but having such a small sample may influence that the relationship between variables is not statistically significant.

Key words: Physical Therapy, bursitis, depression, psychological stress.

INTRODUCCIÓN

La disemia (del griego *dys*, que significa dificultad, y *-semes*, que significa señal), es decir, la incapacidad para captar los mensajes no verbales o, mejor dicho, la incapacidad para detectar e intuir los sentimientos, los motivos y los intereses de las personas es una característica que, en ocasiones, presenta el personal sanitario en la atención a los pacientes.

El problema estriba en que nos ocupamos de dolencias físicas, descuidando las reacciones emocionales que derivan de esas dolencias. Y esta falta de atención hacia la realidad emocional del enfermo soslaya la creciente evidencia que demuestra el papel fundamental que desempeña el estado emocional en la vulnerabilidad a la enfermedad y la prontitud en el proceso de recuperación¹.

Si bien la Organización Mundial de la Salud (OMS)², en su definición de salud, la plantea como un estado de bienestar físico, psicológico y social, desde el punto de vista práctico esta se ejerce con un enfoque biológico, lo que condiciona que el abordaje del enfermo resulte muy limitado.

La ciencia que, durante los últimos años, ha conseguido acumular suficientes evidencias

para relacionar la vivencia emocional del paciente con su proceso patológico y, más concretamente, con su sistema inmune, es la psiconeuroinmunología (PNI). La PNI es una rama de la ciencia que estudia y analiza los mecanismos de interacción y comunicación bidireccional de las funciones mentales con los tres sistemas responsables de mantener la homeostasis del organismo: el sistema nervioso, el endocrino y el inmune. Según esta disciplina, esta comunicación utiliza un lenguaje bioquímico basado en sustancias producidas por dichos sistemas, tales como hormonas, neurotransmisores y citoquinas³; esto ayudaría a comprender los mecanismos subyacentes de la salud, el bienestar y la enfermedad y, por tanto, la identificación de patrones de comportamiento de los pacientes en relación con una enfermedad, estableciendo unos perfiles psicológicos y fisiológicos para favorecer una asistencia más personalizada⁴. Las situaciones estresantes procesadas por el sistema interpretativo de creencias, propio de cada individuo, pueden generar sentimientos negativos de miedo, cólera, depresión y desesperanza, entre otros. Estas actitudes y emociones activan mecanismos bioquímicos, a nivel del hipotálamo, hipófisis y glándulas suprarrenales que tien-

den a deprimir y/o suprimir la respuesta inmune, lo que hace posible el desarrollo de procesos patológicos diversos o la perpetuación de los ya existentes.

Explicados estos breves antecedentes, hemos podido constatar que un elevado número de mujeres, diagnosticadas de capsulitis adhesiva (CA) de hombro han pasado previamente (o están pasando) por otros procesos traumáticos no físicos, o por enfermedades como la depresión, encontrando en todas ellas un elevado estrés emocional derivado de diferentes estados negativos.

Quisiéramos señalar el hecho de que un elevado número de estas pacientes no vuelven a reincorporarse a su puesto de trabajo, obteniendo una incapacidad laboral, con el consiguiente coste económico que para el Sistema Nacional de Salud (SNS) supone. La evolución funcional de la paciente es tórpida, predispuesta a muchos altibajos, por lo que consideramos que las diferentes fases del proceso de recuperación pueden estar influenciadas por ese estrés emocional.

Justificación del estudio

La pertinencia del presente estudio se apoyaría en tres pilares:

1. Pertinencia teórica. Son pocos los trabajos científicos realizados en los que se intente demostrar la influencia de las emociones en el devenir de los procesos patológicos traumatológicos, aunque sí existen investigaciones realizadas en esta línea en enfermedades como el sida⁵ o el cáncer⁶.
2. Pertinencia socioeconómica. Las enfermedades traumatológicas representan un gran coste para el Estado, y para el SNS en particular, por la cantidad de días de baja e incapacidades que de ellas se derivan.
3. Pertinencia científica. Creemos que es absolutamente justificable el realizar un estudio de este tipo solo en mujeres, ya que la

evidencia científica muestra, en primer lugar, que la cifra de mujeres diagnosticadas de depresión duplica a la de hombres¹; en segundo lugar, está demostrada la influencia que tienen los factores hormonales en la mayor predisposición a presentar estas alteraciones emocionales; dichas alteraciones aumentan cuando se acompañan de factores físicos de exposición⁷; en tercer lugar, las mujeres parecen mostrar mayor sensibilidad al dolor que el hombre⁸.

Objetivo del estudio

Documentar si las mujeres diagnosticadas de CA de hombro pueden estar influenciadas por estados emocionales negativos que acarrearán, desde la propia mala evolución a un enlentecimiento del proceso de recuperación.

MATERIAL Y MÉTODO

Se trató de un estudio fundamentado en metodología cualitativa de tipo narrativo, a través de la técnica de entrevista individual semiestructurada, y cuyas características son las siguientes: observacional como método de obtención de los datos de campo, deductivo y descriptivo para extraer un razonamiento teórico y con un muestreo intencionado.

Como complemento, a cada una de las pacientes de la muestra se le pasaron dos cuestionarios validados que aportaron información acerca del estrés percibido, sintomatología depresiva y valoración general de salud:

Escala de Estrés Percibido (PSS). Cuestionario autoadministrado de 14 preguntas donde cada una de ellas tiene un patrón de respuesta politómica de cinco opciones: nunca, casi nunca, de vez en cuando, a menudo y muy a menudo, que dan puntuaciones de 0 a 4. Sin embargo, los puntos 4, 5, 6, 7, 9, 10 y 13 tienen un patrón de puntuación reverso de

4 a 0. Da puntuaciones entre 0 y 56, considerándose un nivel de estrés entre 0-18 como leve, 19-36 moderado y 37-56 severo⁹.

Cuestionario de Salud General de Goldberg (GHQ28). Se trata de un cuestionario autoadministrado que consta de 28 ítems agrupados en 4 subescalas de 7 ítems cada una: subescala A (síntomas somáticos), subescala B (ansiedad e insomnio), subescala C (disfunción social) y subescala D (depresión grave). Cada pregunta tiene cuatro posibles respuestas, progresivamente peores. Para determinar la puntuación se ha utilizado el siguiente método: se dividen los ítems en dos apartados, los positivos que hacen referencia a la salud (A1, C1, C3-C7) y los negativos, el resto, y que hacen referencia a la enfermedad. Los positivos se puntúan 0, 0, 1, 1 y los negativos 0, 1, 1, 1. El punto de corte se sitúa en 5/6 (no caso/caso)¹⁰.

Diseño de la muestra

De las 92 movilizaciones bajo anestesia que se realizaron en nuestro hospital por un diagnóstico de CA, 49 correspondieron a mujeres (53,3%) y 43 a hombres (46,7%). El número de participantes del estudio se estableció mediante un muestreo intencionado por saturación estructural para conseguir una representatividad tipológica o sociocultural. Finalmente se incluyeron 15 mujeres que cumplieron los siguientes criterios de inclusión: mujeres en edad laboral diagnosticadas de CA de hombro, que previamente estuvieron en tratamiento de fisioterapia y que por su mala evolución se les realizó una movilización bajo anestesia (MBA). Como criterios de exclusión, se establecieron: pacientes diabéticas, pacientes cuya lesión primaria fuera una fractura de hombro y pacientes a las que se les hubiera realizado una artroplastia de hombro.

Características de la entrevista semiestructurada

Pretendíamos centrarnos en uno de los polos del cuidado, el ILLNESS (enfermedad-sujeto); este concepto alude a cómo se siente la paciente, cuáles eran sus vivencias ante la enfermedad y el proceso de recuperación¹¹. Las características de la entrevista fueron las siguientes: de carácter individual y no directiva; se combinaron preguntas abiertas y cerradas, las cerradas quedaron reservadas únicamente para los momentos finales de la conversación, o para concretar datos; se grabó, por lo que también fue necesaria la consiguiente explicación de este hecho a la entrevistada (consentimiento informado). Duró entre 30 y 35 minutos.

Análisis cualitativo de los estudios

Dentro de las metodologías de investigación cualitativas, y que priorizan los puntos de vista de los sujetos con objeto de comprender y explicar rasgos de su vida social, se encuentra la teoría fundamentada (TF) (Strauss, 1967)¹², que es en la que nos basamos en este trabajo. La TF emplea el método inductivo para describir esas teorías partiendo de los datos, y nunca de supuestos de otras investigaciones ya existentes¹³. Para ello, se realizó una comparación constante, en la cual se inició un primer abordaje con un microanálisis de la entrevista en el que se aplicó la denominada codificación abierta; dicha codificación permitió revelar categorías y subcategorías sobre las vivencias emocionales de las pacientes ante la enfermedad y su posible afrontamiento personal, social y familiar.

Análisis cuantitativo de los cuestionarios y escalas

Los datos fueron analizados con la ayuda del programa informático SPSS 20.0. Se realizó

un análisis descriptivo de las variables obteniéndose las medidas de tendencia central (media, desviación típica, frecuencias). Se realizó una correlación entre el cuestionario GHQ-28 total y la escala PSS para ver su comportamiento mediante la correlación de Pearson (R) y el coeficiente de Correlación (R²). Las variables cualitativas se relacionaron entre sí mediante tablas de contingencia con el test de chi-cuadrado de Pearson. En todos los casos se consideraron diferencias significativas aquellas con un $p < 0,05$.

RESULTADOS

A continuación se presentan las categorías y subcategorías que emergieron en relación con las similitudes y diferencias de cada uno de los discursos de las pacientes que constituyen la muestra de estudio (Figura 1). En total emergieron cuatro grandes categorías y cuatro subcategorías (1A-1B, 3A-3B).

Figura 1. Categorías y subcategorías obtenidas a partir de la codificación abiertas de las entrevistas.

CATEGORÍA 1: *El accidente*

Las referencias que las entrevistadas realizaron a esta categoría estaban orientadas a relatar cómo se produjo la lesión. En la gran mayoría de los casos, la lesión se desencadenó tras una caída, y tras un proceso más o menos largo, el hombro perdió movilidad, fue diagnosticado de CA y, finalmente, a las pacientes se les realizó una MBA en quirófano para liberar las adherencias; posteriormente, iniciaron el proceso de rehabilitación.

El objetivo de esta categoría fue plasmar de la mejor manera posible cómo vivenciaron el accidente y bajo qué circunstancias se produjo. A partir de ahí surgieron dos subcategorías: cómo fue la asistencia inicial tras el accidente y la relación, en primera instancia, con los profesionales del ámbito sanitario que las atendieron, y cómo estaba siendo el proceso de recuperación de las entrevistadas hasta el momento.

Subcategoría 1A: *Asistencia sanitaria inicial*

Las pacientes fueron atendidas en un primer momento en el Servicio Público de Salud, que tras constatar allí que se trataba de un accidente de trabajo, fueron derivadas posteriormente a la mutua, donde se continuó con el proceso de asistencia establecido. Algunas de ellas sufrieron la burocracia y la demora de este proceso llegando a pasar, incluso, ocho meses hasta que fueron atendidas por el personal de la mutua.

La mayoría de las entrevistadas hacen referencia a un proceso largo y, en algunas ocasiones, a una mala asistencia por parte del personal que les atendió inicialmente: el trato prestado por el personal sanitario no fue el correcto, hubo demora en la realización de pruebas y el diagnóstico médico inicial varió mucho del resultado final.

Todo ello, como así afirman, ocasionó cierta desazón y estrés emocional.

Subcategoría 1B: *Proceso de recuperación*

Una vez continuaron el proceso de recuperación en la mutua, y tras la MBA, pasaron al Servicio de Rehabilitación de nuestro hospital a realizar fisioterapia. Allí, y como protocolo estandarizado, las pacientes bajaron a la Sala de Fisioterapia tres veces al día mientras estuvieron ingresadas en el hospital.

En esta subcategoría se pretendió conocer cómo estaba siendo el proceso de recuperación y si eran optimistas de cara a la recuperación total. Todas las entrevistadas expresaron su satisfacción por el devenir de la recuperación, aunque en algunos casos la recuperación total fuera difícil de alcanzar.

CATEGORÍA 2: *Situación laboral*

La CA de hombro ocasiona numerosas incapacidades en el ámbito laboral. Todo ello supone que, en algunos casos, cuando el trabajo es de gran esfuerzo, le resulte difícil a la paciente desempeñarlo con normalidad. En el caso de las entrevistadas, y al coincidir que sus trabajos no suponían el realizar grandes esfuerzos físicos, sí consideraron como una posibilidad realista el incorporarse con normalidad al puesto de trabajo una vez finalizado el proceso la recuperación.

En esta categoría, también se pretendía saber cómo era el día a día en el trabajo y si tenían mucho estrés laboral. Casi todas las entrevistadas consideraron que en su puesto de trabajo se vivían situaciones de estrés, en relación con el trabajo o con compañeros, incluso algunas de las entrevistadas se quejaban de que en su trabajo eran unas incomprendidas y había falta de sensibilidad por parte de sus jefes.

CATEGORÍA 3: *Situación anímica*

En esta categoría se pretendía analizar: la si-

tuación emocional antes del accidente y cómo se encontraban en la actualidad. Para ello, planteamos dos subcategorías.

Subcategoría 3A: *Situación anímica anteriormente a la lesión.*

En la gran mayoría de los casos existía una situación de alteración del estado de ánimo motivado por diferentes situaciones que las pacientes rememoraban con cierta desazón, llegando incluso a romper a llorar: la muerte de uno o varios familiares a los que las entrevistadas estaban muy apegadas, incluso, comentaban que esa situación aún no la habían podido superar después de haber pasado en algunos casos más de seis años; la enfermedad de algún familiar; *mobbing* laboral, o la mala situación familiar que vivían en casa. En algunos casos, las entrevistadas comentaron que, en diversas ocasiones, se les había pasado por la cabeza el suicidio.

Subcategoría 3B: *Situación anímica en el momento actual*

A todas las entrevistadas, la situación en que les había dejado el accidente les marcó de una u otra manera, bien por la situación personal que vivían o por la incertidumbre de poder volver a reincorporarse a un puesto de trabajo. Para otras entrevistadas, la limitación física que les había quedado en el hombro les generaba cierta angustia al no poder hacer frente al cuidado o ayuda de familiares o amigos, o simplemente a tareas del hogar.

CATEGORÍA 4: *Relaciones con el entorno*

La gran mayoría de las entrevistadas consideraban que su entorno (resto de familia y amigos) les estaba apoyado durante el proceso de recuperación vivido.

A continuación, mostramos los resultados más relevantes que se han obtenido del análisis cuantitativo de los cuestionarios y escalas. La edad media de las 15 mujeres que constituyeron la muestra fue de 49,07 años ($\pm 6,250$ años) con una edad máxima de 62 años y una edad mínima de 40 años (rango de 22 años).

En relación con el cuestionario GHQ28, en la valoración de las cuatro subescalas, en la primera de ellas (síntomas somáticos), tenemos 5 pacientes caso (33,3%) y 10 pacientes no caso (66,7%). Las pacientes que eran caso presentaban depresión 4 de ellas (80%).

En la siguiente de las subescalas (ansiedad-insomnio), tenemos 6 pacientes caso (40%) y 9 pacientes no caso (60%). De las pacientes que eran caso, presentan o han presentado episodios de depresión 4 de los casos (66,7%).

En la tercera subescala (disfunción social), tenemos en este caso 5 pacientes caso (33,3%), mientras que 10 pacientes resultaron no caso (66,7%). Las pacientes que eran caso, presentaban episodios de depresión en 3 de los casos (60%).

En la última de las subescalas (depresión) encontramos 4 pacientes caso (26,7%) y 11 pacientes no caso (73,3%). En relación con padecer CA con esta subescala y episodios anteriores de depresión, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas ($p = 0,377$).

Por otro lado, si cruzamos los resultados obtenidos del análisis de la subescala depresión, del cuestionario de GHQ28, con las respuestas dadas por las pacientes durante las entrevistas, se obtienen algunos datos curiosos: de las 15 pacientes, 6 (40%) referían haber padecido depresión en algún momento de su vida, y 3 (20%) decía que la sufría en el momento de la lesión. Resulta curioso que de estas últimas pacientes, al analizar esta subescala, una diera como resultado no caso (2/7). De las 12 restantes que afirmaban no sufrir en este momento un estado depresivo,

2 (16,7%) daban la puntuación más alta en la subescala (7/7), considerada como caso.

Tras el análisis de los datos obtenidos en la escala PSS, la tabla de frecuencias de las puntuaciones de nuestras pacientes correspondió a la que se muestra la Tabla 1. La puntuación media obtenida en esta escala fue de 28,6 puntos ($\pm 11,593$ puntos). Del total de las pacientes, 4 de ellas presentaban estrés leve (26,7%); 8 pacientes, estrés moderado (53,3%), y 3 pacientes, estrés severo (20%). Existe una relación entre la PSS con el cuestionario GHQ28 bastante fuerte, ya que a menor puntuación en la escala de estrés percibido, menor puntuación en la escala Goldberg, tal como se puede apreciar aplicando la correlación de Pearson (R), con valor de 0,808 y un coeficiente de correlación (R^2) de 0,654 (Figura 2).

Por último, se realizó una comparativa mediante tablas de contingencia para ver si existía una relación causa-efecto entre padecer

Tabla 1. Distribución de frecuencias de la Escala de Estrés Percibido.

Escala de estrés percibido			
		Frecuencia	Porcentaje
Válidos	3	1	6,7
	16	1	6,7
	17	2	13,3
	24	1	6,7
	25	1	6,7
	28	1	6,7
	32	1	6,7
	33	1	6,7
	35	1	6,7
	36	2	13,3
	39	1	6,7
	44	2	13,3
	Total	15	100,0

una CA y sufrir un nivel de estrés moderado o severo ($p = 0,323$).

Figura 2. Coeficiente de correlación (R^2) entre el cuestionario Goldberg y escala de estrés percibido.

DISCUSIÓN

En la actualidad, son muchos los estudios que demuestran la influencia, nada desdeñable, del estrés emocional en la aparición de algunas enfermedades, o en la mala recuperación de otras: vulnerabilidad a infecciones víricas, aumento de la placa de ateroma, fomento de las manifestaciones de la diabetes tipo I, aparición de ataques de asma, mayor predisposición a contraer resfriados, retardo en el tiempo de cicatrización de heridas¹⁴⁻¹⁶; o cómo la depresión guarda una estrecha relación con la alteración del sistema inmunológico¹⁷.

Si bien el hecho de que un fisioterapeuta ofrezca a un paciente afligido consuelo y alivio ya es un paso importante, se pueden dar otros. Pero la oportunidad de brindar un cuidado emocional se pierde a menudo debido a la forma en que se practica la asistencia sanitaria en la actualidad. Nuestras entrevistadas así lo constatan en sus relatos. Tal vez el modelo de sistema sanitario imperante hace que esta asistencia sea así, despersonalizada.

A pesar de los datos mostrados sobre la necesidad y utilidad médica de atender las necesidades emocionales de nuestros pacientes¹⁸, muchos profesionales sanitarios se muestran escépticos con respecto a que las emociones de sus pacientes tengan importancia clínica y desechan las pruebas en este sentido como triviales, anecdóticas o simples exageraciones.

Pero excluir la dimensión emocional del estudio de la salud y la enfermedad constituye, a nuestro entender, una práctica deficiente de la asistencia sanitaria que prestamos. Si bien el dolor de hombro puede estar inducido por fenómenos emocionales, se trata de un trastorno físico, lo cual indica que desde el punto de vista de esta asistencia, es necesario reconocer las dimensiones física, emocional y psicológica del padecimiento. El análisis de las entrevistas ha mostrado que el 73,4% de las pacientes padecían estrés entre mode-

rado y severo en el último mes, pero ¿esas situaciones desencadenantes del estrés pueden influir en el devenir de la lesión de hombro? Esa es una pregunta difícil de contestar con una muestra tan pequeña, pero parece que sí a tenor de este porcentaje, si bien los resultados no son significativos.

Otro aspecto importante es la vivencia del dolor. La idea preconcebida, y defendida, de que el dolor significa lesión o daño físico está muy arraigada. Desde luego, si el dolor comienza mientras realizamos un gesto o actividad física, lo más fácil es atribuírselo a esta. Pero el hecho es que muchos síndromes dolorosos que afectan a estructuras del cuello y hombro, como músculos, tendones o ligamentos, son causados por la tensión emocional. De hecho, organismos oficiales como la Secretaría de Estado de la Seguridad Social ya lo contemplan en sus documentos, e indican que diferentes estudios científicos revelan y muestran una interacción entre trastornos músculo-esqueléticos y una afectación psicopatológica, con derivaciones directas que aumentan el deterioro, la afectación y dificultan la resolución de los procesos músculo-esqueléticos, y logran prolongar la presencia de dolor intenso de carácter crónico y sufrimiento, durante periodos que se dilatan de forma posterior incluso a la resolución orgánica de esos problemas, dando origen a una incapacidad laboral temporal. Estos factores psicopatológicos, presentes en estos trastornos, son capaces de determinar el curso y la evolución del proceso y del dolor, postergando dicha incapacidad laboral¹⁹.

¿Podríamos afirmar, por tanto, que el incidente físico no hace más que dar al cerebro la oportunidad de iniciar el dolor?, es decir, ¿es simplemente el disparador? En este caso, ¿la persona ya estaría facilitada por su estado emocional a que ese disparador generara el dolor? En nuestras pacientes entrevistadas parece que así es a tenor de las contestaciones ofrecidas en las entrevistas, si bien, sería necesario un seguimiento futuro

de todas ellas y comprobar en qué situación emocional se encuentran al alta médica y si volverían a reincorporarse a su puesto de trabajo; eso permitiría conocer hasta qué punto ha podido influir en el proceso ese estrés emocional.

Por otro lado, hechos traumáticos del presente o del pasado, que generan o han generado estados depresivos, y que aún están presentes, ¿podrían estar influyendo en la recuperación de estas pacientes? En nuestras pacientes entrevistadas parece no ser así; de los resultados obtenidos tanto de las entrevistas como del análisis del GHQ-28, se desprende que no existe relación estadística entre sufrir una CA de hombro y padecer algún trastorno de tipo somático, de ansiedad, de disfunción social o de depresión.

Hoy en día, lo que está claro es que el cuerpo y la mente son fundamentalmente interactivos y el estado de uno tiene una relación real con el estado del otro («mente sana en cuerpo sano»). Es decir, la enfermedad no afecta meramente al cuerpo, sino que tiene repercusiones en todos los aspectos de la vida de la persona¹⁸.

CONCLUSIONES

A partir de los resultados obtenidos podríamos concluir que, pese a que la bibliografía ha demostrado la existencia de una relación directa entre la aparición de determinadas enfermedades, la perpetuación de algunos de sus síntomas, incluso la mala evolución de algunas de ellas, y la presencia de estados depresivos, en nuestro estudio esa relación no es estadísticamente significativa, por lo que podríamos afirmar la no existencia de una relación causa-efecto entre padecer depresión y sufrir una CA.

Sin embargo, sí parece demostrarse esa relación entre tener un nivel entre moderado y severo de estrés emocional, y la posibilidad de padecer dicha CA, aunque el hecho de

tener una muestra tan pequeña haya podido influir en que esta relación no sea estadísticamente significativa. En estas situaciones de estrés se podría estar activando el sistema nervioso simpático de forma prolongada, impidiendo la activación del parasimpático, tan importante para la llegada a la zona lesional de sustancias reparadoras.

La aplicabilidad clínica de este estudio residiría en el hecho de poder asignar a diferentes categorías de riesgo a los individuos, para así poder aplicar sobre ellos medidas terapéuticas preventivas.

Por todo lo anteriormente dicho, podemos considerar que todo acto sanitario debería incluir: cuidados físicos, conductuales y cognitivo-emocionales.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Goleman D. *Inteligencia emocional*. 68.ª ed. Barcelona: Kairós; 2008. Organización Mundial de la Salud (OMS). *Salud mental: un estado de bienestar*. Disponible en http://www.who.int/features/factfiles/mental_health/es/index.html. (Consultado el 16-2-2013).
2. Heinze G. «Mente-cerebro: sus señales y su repercusión en el sistema inmunológico». *Salud Mental* 2001; 24: 3-9.
3. Yan Q. «The role of psychoneuroimmunology in personalized and systems medicine». *Methods. Mol. Biol.* 2012; 934: 3-19.
4. Linton S. «A review of psychological risk factors in back and neck pain». *Spine* 2000; 25: 1148-56.
5. Blumer D, Heilbronn M. «Chronic pain as a variant of depressive disease». *J Nerv. Ment. Dis.* 1982; 170: 381-414.
6. De Flores T. «Impacto emocional y cambios inmunológicos en la notificación diagnóstica de seropositividad». *An. Psic.* 1994; 10 (2): 135-43.
7. Brogmus G, Sorock G, Webster B. «Recent trends in work-related cumulative trauma disorders of the upper extremities in the United States. An evaluation of possible reasons». *J Occup. and Environ. Med.* 1996; 38(4): 401-11.
8. Ortí A. «La apertura y el enfoque cualitativo o estructural: la entrevista abierta semidirectiva y la discusión de grupo». En: García M, Ibáñez J, Alvira F, editores. *El análisis de la realidad social. Métodos y técnicas de investigación*. Madrid: Alianza Universidad; 1996. p. 189.
9. Lobo A, Pérez MJ, Artal J. «Validity of the escaled versión of the General Health Questionnaire in a

- Spanish population». *Psychol. Med.* 1986; 16: 135-40.
10. Amezcua M. «Antropología de los cuidados, enfermedad y padecimiento: significados del enfermar para la práctica de los cuidados». *Cultura de los cuidados* 2000; 7:60-7.
 11. Strauss A, Corbin J. «Bases de la investigación cualitativa. Técnicas y procedimientos para desarrollar la teoría fundamentada». Medellín: Ediciones Universidad de Antioquia; 2002.
 12. Quilaqueo D, San Martín D. «Categorización de saberes educativos Mapuche mediante la Teoría Fundamentada». *Estudios Pedagógicos* 2008; XXXIV(2): 151-68.
 13. McEwen B, Stellar E. «Stress and the individual mechanisms leading to disease». *Arch. Intern. Med.* 1993; 153(18): 2093-101.
 14. Kiecolt-Glaser J. «El estrés psicológico enlentece la cicatrización de las heridas». *Lancet* 1996; 28: 188-91.
 15. García MJ, Ruiz S. «Estrés, calidad de vida y psoriasis: estado actual». *Psiquiatría y Biología* 2001; 8(4): 141-45.
 16. Jiménez J, Mills P. «Neuroimmune mechanisms of depression in heart failure». *Methods Mol. Biol.* 2012; 934: 165-82.
 17. Gómez OL. *El hombre y la enfermedad*. Caracas: Editorial A; 1996.
 18. Araña M. *Trastornos músculo-esqueléticos, psicopatología y dolor*. De Ministerio de Trabajo e Inmigración. Secretaría de Estado de la Seguridad Social. Disponible en: www.seg-social.es (Consultado el 12-07-2013).